

Manfaat Shalat Dhuha Dalam Pembentukan Akhlakul Kharimah Siswa di SMP N 1 Padang Gelugur

Sumiati¹, Puti Andam Dewi², Rosliati³

^{1,2}Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Universitas Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

³Guru Pamong SMP N 1 Padang Gelugur

Email: sumiati310502@gmail.com¹, putiandamdewi@uinbukittinggi.ac.ad²,

Rosliatipakpahan890@gmail.com³

Abstrak

Sholat dhuha merupakan salah satu sholat sunnah yang dilaksanakan minimal 2 rakaat dalam seminggu. siswa siswi SMP N 1 Padang Gelugur semua diwajibkan melaksanakan sholat dhuha supaya bisa tertib dan disiplin, karena sholat dhuha dapat membentuk perilaku yang baik (akhlakul karimah). Namun disisi lain, masih banyak siswa yang kurang tertib, sering terlambat dalam mengikuti sholat dhuha. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang manfaat sholat dhuha bagi siswa SMP N 1 Padang Gelugur dan manfaat dilakukan sholat dhuha yaitu untuk pembentukan akhlakul karimah siswa di SMP N 1 Padang Gelugur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Lokasi penelitian bertempat di SMP N 1 Padang Gelugur. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) Manfaat sholat dhuha bagi siswa SMP N 1 Padang Gelugur adalah siswa merasa nyaman, tenang, pikiran menjadi jernih, serta lancar membaca surat yasin. (2) Manfaaat sholat dhuha dalam pembentukan akhlakul karimah siswa di SMP N 1 Padang Gelugur adalah siswa memiliki perilaku yang lebih baik, seperti disiplin dalam melaksanakan sholat dhuha dan menjalankan aktivitas sehari-hari di SMP N 1 Padang Gelugur. Seperti tepat waktu dalam pembelajaran.

Kata kunci: *Manfaat Sholat Dhuha, Akhlakul Karimah.*

Article Info

Received date: 28 November 2023

Revised date: 3 December 2023

Accepted date: 10 December 2023

PENDAHULUAN

Shalat dhuha merupakan shalat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika melakukan shalat dhuha. waktu pelaksanaan sholat dhuha yaitu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya hingga waktu dzuhur. Jumlah rakaat shalat dhuha adalah 2,4,6,8 dan maksimal 12 rakaat. Cara pelaksanaannya dilakukan setiap 2 rakaat sekali salam. waktu sholat dhuha merupakan peluang emas bagi seorang muslim untuk menyandarkan ketidak berdayaan kelemahannya kepada Allah. Serta meyakini bahwa Allah akan mendukung semua usahanya untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. dengan penuh kekhusyukan dan ketundukan, jiwa dan pikiran tersambung dengan zat yang menggenggam hari ini dan hari kedepan, hingga Allah berkenan menentukan mana yang terbaik untuk kehidupannya.

Ajaran akhlak dalam Islam memperhatikan kenyataan hidup manusia, meskipun manusia telah dinyatakan sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, tetapi manusia memiliki kelemahan-kelemahan, memiliki kecenderungan manusia dan sebagai macam kebutuhan material dan spiritual. Dengan kelemahan-kelemahannya itu manusia sangat mungkin melakukan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran. seperti yang di alami oleh remaja siswa-siswi SMP N 1 Padang Gelugur, mereka terbiasa dididik dalam pembelajaran sehari-hari seperti dididik untuk mempelajari kedisiplinan dalam melakukan akhlakul karimah, yaitu perilaku (perbuatan) yang baik, namun disisi lain ada beberapa siswa-siswi di SMP N 1 Padang Gelugur yang kurang kedisiplinannya seperti melanggar peraturan di SMP N 1 Padang Gelugur. dapat

mengakibatkan mereka terpengaruh oleh teman, pergaulan maupun lingkungan sekitar, karena perilaku dan tindakan akan berdampak pada kepribadian diri seseorang. Maka dari itu selaku, kepala sekolah SMP N 1 Padang Gelugur membuat program jadwal sholat dhuha yang dilaksanakan di lapangan SMP N 1 Padang Gelugur. Pengamalan ajaran agama, dalam hal ini dapat dilakukan dengan mensosialisasikan sholat berjama'ah di lingkungan sekolah.

Penerapan sholat, khususnya sholat dhuha dalam lingkungan sekolah diharapkan dapat memberikan dorongan/motivasi untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Untuk mengembangkan sebuah teori pembelajaran kedalam bentuk yang lebih riil, yakni melihat secara langsung ketika memasukkan sholat dhuha dalam program jadwal rutin dua kali seminggu disekolah yang diwajibkan bagi seluruh siswa dan bertujuan untuk melatih anak didik dalam mengembangkan kepribadian serta kecerdasannya dalam lingkungan sekolah, dimana mereka dilatih dan dididik untuk mengembangkan skil dan mental akhlakul karimah mereka ke arah yang lebih baik.

Pembiasaan ibadah sholat dhuha di SMP N 1 Padang Gelugur ini disinyalir sebagai langkah jitu dalam menanggulangi kasus kenakalan remaja di SMP N 1 Padang Gelugur, berupaya untuk ikut serta menanggulungnya, dikarenakan mengingat siswanya adalah pemuda penerus bangsa, pemuda berkarakter dan berakhlakul karimah. Maka dari itu, diadakan program sholat dhuha agar perilaku yang kurang baik akan menjadi baik sedangkan perilaku yang sudah baik akan menjadi lebih baik lagi, karena adanya program tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang, "Manfaat Sholat Dhuha Dalam Pembentukan Akhlakul Karimah Siswa di SMP N 1 Padang Gelugur.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan Praktik Pengalaman Lapangan(PPL) berbasis riset dengan melakukan riset awal terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif yaitu berupa suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati oleh orang-orang atau (subjek) itu sendiri. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena sesuai menggambarkan situasi yang efektif dalam memakai metode berbentuk observasi dan wawancara. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala-gejala tertentu. penelitian studi kasus meliputi secara keseluruhan dari subyek atau daerah yang dijadikan objek penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Teori

1. Pengertian Sholat Dhuha

Sholat dhuha adalah sunnah muakadah. Abu Hurairah r.a. dia bercerita, "Kekasihku Rasulullah SAW mewasiatkanigahal kepadaku (yang aku tidak akan meninggalkannya sampai aku mati kelak), yaitu puasa tiga hari pada tiap bulan, dua rakaat dhuha dan shalat witir sebelum tidur."8 Sholat sunnah dhuha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu dhuha, namanya diambilkan dari waktunya. Dhuha artinya waktu pagi hari menjelang siang antara pukul 7 pagi sampai 11 siang.

- a. Keutamaan sholat dhuha merupakan amalan yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. beliau menginginkan kita berusaha semaksimal mungkin menjaga amalan ini, agar kita dapat meraih keutamaannya, semua itu demi kebahagiaan baik didunia maupun di akhirat. Seperti mendapatkan derajat yang mulia, tergolong hamba yang taat, mendapat pahala setara ibadah umrah, diampuni dosa-dosanya, seperti perang cepat menang, waktu mustajab, memenuhi panggilan Allah SWT, mendapat tempat di surga, dihapus dosa-dosa.
- b. Tata Cara Pelaksanaan Sholat Dhuha. Waktu sholat dhuha adalah mulai terbitnya matahari sepenggalahan (sekitar pukul 7 pagi) sampai dengan tergelincirnya matahari (akan memasuki waktu sholat dzuhur). atau yang paling utama sholat dhuha dilakukan pada waktu pertengahan sekitar pukul 9 pagi.
 - jumlah rakaat dalam sholat dhuha menurut sebagian ulama yaitu;
 - Sayid Sabiq, ahli fiqih dari Mesir, menyimpulkan bahwa batas minimal sholat dhuha adalah dua rakaat, sedangkan batas maksimalnya adalah 8 rakaat.
 - Ulama madzhab Hanafi, jumlah maksimal rakaat sholat dhuha adalah 16 rakaat.

- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari menyatakan bahwa sebagian ulama madzhab Syafi'i dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah berpendapat bahwa tidak ada batas maksimal untuk jumlah rakaat sholat dhuha, semuanya tergantung pada kemampuan dan kesanggupan orang yang ingin mengerjakannya.
- c. Manfaat Sholat Dhuha. Manfaat yang didapatkan dengan mengerjakan sholat Dhuha berdasarkan pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang mengerjakannya antara lain;
 - Hati menjadi tenang.
 - Pikiran menjadi lebih konsentrasi.
 - Kesehatan fisik terjaga.
 - Kemudahan dalam urusan.
 - Memperoleh rizki yang tidak disangka-sangka.

2. Pengertian Akhlak

Akhlak berasal dari bahasa Arab, “ al-khulqu atau al-khuluq, al-khulqu atau al-khuluq berarti watak, tabiat, keberanian, keberanian atau agama.¹⁶ Sebagaimana dikutip oleh M. Yatimin Abdullah menyebutkan bahwa “Akhlak ialah bentuk jamak dari qhuluq yang berarti budi pekerti, perangai, atau tabiat.”¹⁷ Sedangkan menurut istilah Imam Al-Ghazali “Aklak adalah ibarat sifat atau keadaan dari perilaku yang konstan (tetap) dan meresap dalam jiwa, dari padanya tumbuh perbuatan-perbuatan dengan wajar dan mudah, tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan.”

Akhlak adalah suatu sikap atau kehendak manusia disertai dengan niat yang tenang dalam jiwa yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits yang dari padanya timbul perbuatan-perkataan munjiyat yang berarti segala sesuatu perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan secara yang memberikan kenangan atau kejayaan. mudah tanpa memerlukan pembimbing terlebih Akhlak yang baik dilahirkan oleh sifat-sifat yang dahulu.

a. Sumber dan Tujuan Akhlak

Sumber akhlak adalah yang menjadi lahiriyah. Tingkah laku dilahirkan oleh tingkah ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. laku batin, berupa sifat dan kelakuan batin yang Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, juga dapat berbolak balik yang mengakibatkan sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah, berbolak baliknya perbuatan jasmani manusia. bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat Oleh karena itu, tindak-tanduk batin (hati) sebagaimana pada konsep etika dan moral. itupun dapat berbolak-balik. dalam konsep akhlak, segala sesuatu itu Akhlakul karimah ialah tingkah laku yang dinilai baik atau buruk, terpuji atau tercela terpuji yang merupakan tanda kesempurnaan semata-mata karena syara' (al-Qur'an dan iman seseorang kepada Allah. Akhlakul Hadits) menilainya demikian. Hati nurani atau karimah dilahirkan berdasarkan sifat-sifat fitrah dalam bahasa al-Qur'an memang dapat yang terpuji, Hamzah Ya'qub mengatakan menjadi ukuran baik dan buruk, karena manusia akhlak yang baik ialah mata rantai iman. diciptakan oleh Allah SWT memiliki fitrah Sebagai contoh, malu berbuat jahat adalah bertauhid, mengakui ke-Esaannya, dijelaskan salah satu dari akhlak yang baik.

Adapun tujuan manusia bertingkah laku tentang akhlak yang baik hampir senada dengan sangat penting sekali karena dengan adanya pendapat Plato. Plato mengatakan bahwa orang tujuan setiap gerak-gerik manusia dalam utama itu adalah orang yang dapat melihat hidupnya akan terarah. Jadi tujuan akhlak kepada Tuhannya secara terus-menerus, seperti adalah untuk memberikan pedoman atau ahli seni yang selalu melihat contoh-contoh penerangan bagi manusia dalam mengetahui bangunan. Al-Ghazali memandang bahwa perbuatan yang baik atau buruk dan juga orang yang dekat kepada Allah adalah orang mencapai kebahagiaan hidup umat manusia yang mendekati ajaran-ajaran Rasulullah yang dalam kehidupannya baik di dunia maupun memiliki akhlak sempurna.²⁴ akhirat.

b. Pengertian akhlakul karimah

Akhlakul karimah disebut juga tingkah laku baik yang disusun dalam suatu norma atau aturan. Norma inilah yang mengatur hubungan sesama manusia, atau hamba dengan Allah SWT. "Sebutan akhlakul karimah atau akhlak al karimah artinya adalah akhlak yang mulia. “Norma-norma kebaikan dan keburukan ahlak yang baik ialah segala tingkah laku akhak ditinjau dari pandangan akal pikiran yang terpuji (Mahmudah) juga bisa dinamakan dan syaria'at agama Islam. Akhlak yang sesuai fadhilah (kelebihan).

Manfaat Sholat Dhuha Bagi Siswa SMP N 1 Padang Gelugur

Di SMP N 1 Padang Gelugur yang mendorong siswa untuk melaksanakan sholat dhuha adalah sholat sunnahnya beserta kemampuan mereka untuk melaksanakan sholat dhuha karena sebagai manusia yang beriman, seperti yang disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 31 yang artinya, “katakanalah kepada hamba-hambaku yang telah beriman Hendaklah mereka mendirikan sholat”(QS. Ibrahim:31).

Manfaat sholat dhuha ialah bagi orang yang rajin sholat dhuha secara rutin akan dimudahkan oleh Allah untuk berbuat disiplin dan menghargai waktu dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, dan meningkatkan iman dan takwa seseorang dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Seperti yang telah disebutkan dalam AL-Qur’an (QS. Ad-Dhuha:8) yang artinya, “Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan.” Seperti halnya sholat sunnah antara lain sholat sunnah dhuha, sholat dhuha menurut para siswa di smp padang gelugur.

Tujuan melakukan sholat dhuha di SMP N 1 Padang Gelugur antara lain yaitu mereka melakukan sholat dhuha karena Lillahita’ala, namun sayangnya mereka masih kurang istiqomah dalam melakukan sholat dhuha. Mereka melakukan sholat dhuha dua kali seminggu di SMP N 1 Padang Gelugur. Seperti halnya yang telah dikatakan oleh Bapak Sarpin, selaku guru pendidikan agama islam di SMP N 1 Padang Gelugur, mengatakan bahwa “ manfaat sholat dhuha yaitu untuk mendapatkan kenyamanan dan kenikmatan, kebiasaan, lillahita’ala agar mendapatkan ridhonya Allah. Dan manfaat sholat dhuha bisa membentuk prilaku yang baik karna ikhlas untuk melakukan sholat dhuha dengan niat kerena Allah Ta’ala. Sehingga sholat senantiasa mengajarkan kepada umat Islam untuk disiplin, taat waktu,

Shalat dhuha sangat dianjurkan untuk dilakukan bagi umat Islam karena dapat membawa manfaat kehidupan sehari-hari sebagai umat muslim di antaranya adalah:

- 1) Shalat Dhuha dapat meningkatkan iman dan takwa seseorang dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- 2) Seseorang yang rajin setiap hari melakukan sholat dhuha, maka Allah akan membuka rezekinya yang halal dan hidupnya akan selalu diberkahi oleh Allah SWT.
- 3) Bagi hamba yang betul-betul melaksanakan sholat dhuha dengan khushyuk sesuai syarat dan rukunnya akan dijauhkan oleh Allah dari kemiskinan dan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Bagi seseorang yang rajin melakukan shalat dhuha secara rutin akan dimudahkan oleh Allah SWT. Untuk berbuat disiplin dan menghargai waktu dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Manfaat Sholat Dhuha Dalam Pembentukan Akhlakul Karimah Siswa di SMP N 1 Padang Gelugur

Al-Ghozali mengemukakan metode mendidik anak dengan memberi contoh, latihan dan pembiasaan (drill) kemudian nasehat dan anjuran sebagai alat pendidikan dalam rangka membina kepribadian anak sesuai dengan ajaran agama islam. Pembentukan kepribadian itu berlangsung secara berangsur-angsur dan berkembang sehingga merupakan proses menuju kesempurnaan. Dalam hal ini, Al-Ghazali mengatakan: Apabila anak itu dibiasakan untuk mengamalkan apa-apa yang baik, diberi pendidikan kearah itu, pastilah ia akan tumbuh diatas kebaikan tadi akibat positifnya ia akan selamat sentosa di duni[a dan akhirat. Kedua orang tuanya dan semua pendidik, pengajar serta pengasuhnya ikut serta memperoleh pahalanya. Sebaiknya jika anak itu sejak kecil sudah dibiasakan mengerjakan keburukan dan dibiarkan begitu saja tanpa dihiraukan pendidikan dan pengajarannya. Yakni sebagaimana halnya seorang yang memelihara binatang, maka akibatnya anak itupun akan celaka dan rusak binasah akhlaknya, sedang dosanya yang utama tentulah dipikulkan (orang tua, pendidik) yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mengasuhnya.

Dari keterbiasaan sholat dhuha yang sudah dilakukan sejak masuk di SMP N 1 Padang Gelugur, seperti yang dikatakan oleh siswa mereka mengatakan bahwa dari pola kebiasaan yang sudah dijalani di SMP N 1 Padang Gelugur, mereka mendapatkan manfaat dari hasil sholat dhuha, yaitu semakin disiplin dalam melakukan kegiatan di SMP N 1 Padang Gelugur. Meskipun terbilang

bahwa ada sebagian siswa yang terlambat namun mereka tetap mengikuti sholat dhuha di SMP N 1 Padang Gelugur.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya, dengan diterapkannya shalat dhuha dalam pembentukan akhlakul kharimah siswa di SMP N 1 Padang Gelugur merupakan salah satu sholat sunnah yang dilaksanakan minimal 2 rakaat dalam satu kali dua minggu. siswa siswi SMP N 1 Padang Gelugur semua diwajibkan melaksanakan sholat dhuha supaya bisa tertib dan disiplin, karena sholat dhuha dapat membentuk perilaku yang baik akhlakul karimah. manfaat sholat dhuha bagi siswa SMP N 1 Padang Gelugur yaitu siswa merasa nyaman, tenang, pikiran menjadi jernih, serta lancar membaca surat yasin dan manfaaat sholat dhuha dalam pembentukan akhlakul karimah siswa di SMP N 1 Padang Gelugur yaitu siswa memiliki perilaku yang lebih baik, seperti disiplin dalam melaksanakan sholat dhuha dan menjalankan aktivitas sehari-hari di SMP N 1 Padang Gelugur. Seperti tepat waktu dalam pembelajaran.

REFERENSI

- Abdullah, M.Yatimin. *Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2007.
- Al-Firdaus, Iqra'. *Sholat Dhuha Khusus Para Pembisnis Biar Makin Kaya*. Jakarta: Bening, 2011.
- Al Mahfani, M.Khalilurrahman. *Berkah Sholat Dhuha*. Jakarta: Wahyu Media, 2007.
- Aminuddin. *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Huda, M. Tendik Nurul. *"Dampak Implementasi Pembiasaan Sholat Dhuha Dalam Menunjang Pendidikan Karakter Peserta Didik Di Man Ngelawak Kertosono Nganjuk Tahun Pelajaran 2012-2013*
- Mustofa. *Akhlak Tasawuf*. Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Mustofa, Budiman. *Tuntunan Praktis Sholat Dhuha*. Solo: Ziyad Visi Media, 2011.
- Nata, Abudin. *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Nurhalim, Asep. *Buku Lengkap Panduan Shalat*. Jakarta Pusat: Balanoor, 2010.
- Rabbi, Muhammad dan Jauhari, Muhammad. *Keistimewaan Akhlak Islami*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.